

ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРНИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИККА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ: ЗАРАРНИ ҚОПЛАШ МИҚДОРИНИ БЕЛГИЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Маматқулов Азаматжон Муродилович

Тошкент шаҳар прокуратураси бўлим бошлиғи ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20161042>

Замонавий иқтисодиётда интеллектуал мулк ижодий ва инновацион фаолиятнинг асосий драйверига айланди. Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (БИМТ) маълумотларига кўра, миллий иқтисодиётларда интеллектуал капитал улуши узлуксиз ўсиб бормоқда, бу эса ҳуқуқбузарликлар натижасида етказиладиган зарарларни ишончли қоплаш механизмларининг аҳамиятини кескин оширмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасида ҳар кимга илмий, техникавий ва бадий ижод эркинлиги кафолатланиши, интеллектуал мулк қонун билан муҳофаза қилиниши қатъий белгилаб қўйилган [1].

Шу билан бирга, миллий ҳуқуқий тизимимизда зарарни қоплаш институти узоқ йиллар давомида классик фуқаролик-ҳуқуқий парадигмада, яъни «ҳақиқатда етказилган зарар + йўқотилган фойда» формуласида амал қилиб келди. Бундай ёндашув моддий ашёлар оборотига мўлжалланган бўлиб, интеллектуал мулк объектларига нисбатан етарли таъсирчанликка эга эмас: ҳуқуқбузарликнинг ноаниқ масштаби, рақамли муҳитда ушлаб бўлмас тарзда такрорланиш ҳолатлари, шунингдек реал зарарни исботлашнинг ўта мураккаблиги ҳуқуқ эгасини кўпинча ҳимоясиз қолдиради.

Халқаро ҳуқуқда ушбу муаммо аллақачон тан олинган. ТРИПС битими 45-моддаси, ИИ Директиваси 2004/48/ЕС 13-моддаси, Берн конвенцияси, БИМТнинг 1996 йилги муаллифлик ҳуқуқи бўйича шартномаси (WCT) ва ижролар ҳамда фонограммалар бўйича шартномаси (WPPT) ҳуқуқбузарга нисбатан таъсирчан, мутаносиб ва огоҳлантирувчи (effective, proportionate and dissuasive) санкцияларни талаб қилади [2; 3]. Айти пайтда, Ўзбекистон 2024–2025 йилларда Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш жараёнини жадаллаштирмоқда, бу эса миллий қонунчиликни TRIPS стандартлари билан мутлақо мослаштиришни тақозо этади [4].

Тадқиқотнинг долзарблиги айнан шу мослаштириш жараёнидаги ҳуқуқий бўшлиқларнинг сақланиб қолганлиги билан изоҳланади. Хусусан, фараз қилинган лицензия ҳақи (hypothetical licence fee), ҳуқуқбузарнинг ноқонуний даромадларини мусодара қилиш ва баъзи юрисдикцияларда қўлланиладиган мультипликаторли товон каби замонавий усуллар миллий

хуқуқда тўлиқ ифодасини топмаган. Шу муносабат билан тадқиқотнинг асосий саволи қуйидагича шакллантирилади: халқаро стандартларни Ўзбекистон қонунчилигига имплементация қилиш орқали зарарни қоплаш миқдорини белгилашнинг қандай замонавий механизмлари жорий этилиши лозим?

Замонавий халқаро хуқуқда интеллектуал мулк бузилишига нисбатан зарарни қоплашнинг асосий нормативно-хуқуқий ўзаги бу TRIPS битимининг 45-моддаси ҳисобланади. Унга кўра, аъзо давлатларнинг суд органлари хуқуқбузарликни билган ёки билиши лозим бўлган хуқуқбузардан хуқуқ эгасига унинг бузилиши натижасида келтирилган зарарни қоплашга мутаносиб тоvonни ундириш ваколатига эга бўлиши шарт. Шунингдек, суд хуқуқбузардан хуқуқ эгасининг харажатларини, шу жумладан адвокатлик хизматлари учун тегишли ҳақни ҳам ундириш ваколатига эга бўлиши керак [2].

ИИ Директиваси 2004/48/ЕС 13-моддаси TRIPS-да белгиланган стандартни анча конкретлаштиради ва тоvonни ҳисоблашнинг икки муқобил усулини белгилайди. Биринчи усулга биноан, суд барча тегишли омилларни хуқуқ эгаси кўрган салбий иқтисодий оқибатларни (жумладан йўқотилган фойдани), хуқуқбузарнинг ноқонуний даромадларини, ва тегишли ҳолларда иқтисодий бўлмаган омилларни, масалан маънавий зарарни ҳисобга олиши лозим. Иккинчи усулга кўра, суд тегишли ҳолларда тоvonни лицензия ҳақи миқдоридан аниқ суммада (lump sum) белгилаши мумкин: яъни хуқуқбузар рухсат сўраганида тўлаши керак бўлган ҳақнинг камида унга тенг миқдорда [3].

Европа Иттифоқи Адлия суди ушбу тушунчаларни бир қатор муҳим қарорлари орқали аниқлаштирган. Хусусан, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» иши (C-367/15, 2017 й.) Польша қонунчилигида назарда тутилган икки баравар лицензия ҳақи қоидасининг Директиванинг 13-моддасига зид эмаслигини тасдиқлади ва аъзо давлатларга компенсатор табиатдаги, лекин ҳақиқий зарардан анча ортиқ миқдордаги тоvonни жорий этишга йўл очиб берди [7]. Liffers иши (C-99/15, 2016 й.) эса маънавий зарар (moral prejudice) масалан, муаллиф обрусига етказилган зиён тоvonни ҳисоблашда иқтисодий йўқотишлар билан биргаликда мустақил элемент сифатида қўшилиши лозимлигини белгилади [3]. United Video Properties иши (C-57/15, 2016 й.) ва Koch Media иши (C-559/20, 2022 й.) хуқуқ эгасининг суд харажатларини мутаносиб ҳажмда қоплаш масалаларини тартибга солди [8].

Берн конвенцияси, БИМТнинг WCT (1996 й.) ва WPPT (1996 й.) шартномалари ҳам аъзо давлатлардан муаллифлик ва турдош ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг таъсирчан воситаларини, шу жумладан техник ҳимоя воситаларини четлаб ўтишга қарши ҳуқуқий механизмларни таъминлашни талаб қилади. Ўзбекистон Республикаси WCT ва WPPT шартномаларига 2019 йилда қўшилган [9].

Жаҳон амалиётида интеллектуал мулк ҳуқуқлари бузилишида тоvon миқдорини белгилашнинг бир неча асосий ёндашуви шаклланган. Биринчи ёндашув ҳуқуқ эгасининг йўқотилган фойдаси (lost profits) асосида ҳисоблаш бўлиб, ҳуқуқ эгасининг сотувлари ҳажмининг камайиши ёки лицензия даромадларининг тушиши орқали аниқланади [10]. Иккинчи ёндашув ҳуқуқбузарнинг ноқонуний даромадларини (infringer's unjust profits) ундириш бўлиб, ҳуқуқбузар реал даромад олган ҳолатларда қўлланилади. Учинчи усул фараз қилинган лицензия ҳақи (hypothetical licence fee, reasonable royalty) ёки лицензия аналогияси, бу мажбурий тарзда тахмин қилинган музокаралар натижасида юзага келиши мумкин бўлган лицензия ҳақи миқдорида ҳисобланади [11]. Тўртинчи усул статутарий (қонун билан белгиланган) тоvon бўлиб, реал зарарни ҳисоблаш мураккаб ёки имконсиз бўлган ҳолатларда қўлланилади [12].

Қўшма Штатлар амалиётида 17 U.S.C. § 504 нормасига кўра, муаллифлик ҳуқуқи бузилгани учун статутарий тоvon ҳар бир асар учун 750 доллардан 30 000 долларгача, қасддан содир этилган ҳолатларда 150 000 долларгача миқдорда белгиланиши мумкин. Хитой Халқ Республикасида 2020 йилги қонунчилик ўзгаришларидан кейин патент ҳуқуқлари бузилиши учун статутарий тоvon 30 000 юандан 5 миллион юангача оширилди ва қасддан содир этилган ҳуқуқбузарликларга нисбатан 1 баравардан 5 баравар миқдоригача мультипликатор қўлланиши жорий этилди [12]. Айнан мультипликаторли (қарали) тоvon Польша, Литва ва Европа Иттифоқининг қатор аъзо давлатларида ҳам қўлланилади ва, юқорида қайд этилганидек, CJEU томонидан Директиванинг 13-моддасига мос деб топилган [7].

Бундан ташқари, бугунги кунда халқаро баҳолаш амалиётида интеллектуал мулк объектининг қийматини аниқлашнинг учта классик иқтисодий ёндашуви даромадли (income approach), бозорли (market approach) ва харажатли (cost approach) усуллар судлар томонидан зарар миқдорини асослашда тобора кенгроқ қўлланилмоқда. Айниқса «relief from royalty» усули, яъни ҳуқуқбузар лицензия олиш ҳолатида тўлаши лозим

бўлган роялти миқдоридан озод бўлгани ҳисобига юзага келган тежамкорлик асосида товонни ҳисоблаш патент ва ноу-хау низоларида устувор аҳамиятга эга [11].

Жадвал 1. Зарарни ҳисоблашнинг асосий усуллари ва уларнинг ҳуқуқий асослари

Усул	Моҳияти	Халқаро ҳуқуқий асос
Йўқотилган фойда	Ҳуқуқ эгаси сотувлари ёки лицензия даромадларининг камайиши асосида ҳисобланади	TRIPS 45(1); Директива 2004/48/EC 13(1)(a)
Ҳуқуқбузарнинг даромадлари	Ҳуқуқбузар олган ноқонуний фойда ҳажми ҳуқуқ эгасига ўтказилади	TRIPS 45(2); Директива 2004/48/EC 13(1)(a)
Фараз қилинган лицензия (royalty analogy)	Ҳуқуқбузар рухсат сўраганида тўлаши лозим бўлган лицензия ҳақи миқдорида	Директива 2004/48/EC 13(1)(b); CJEU C-367/15
Статутарий (lump sum) товон	Қонунда олдиндан белгиланган миқдор доирасида суд томонидан тайинланади	17 U.S.C. § 504; Хитой ИМ қонунчилиги; Польша қонунчилиги
Маънавий зарар	Муаллифнинг шахсий обрусига, асарнинг яхлитлигига етказилган зарар	Берн конв. 6bis-моддаси; CJEU C-99/15 (Liffers)

Ўзбекистон қонунчилигида интеллектуал мулк объектларини ҳимоя қилишнинг асосий нормативно-ҳуқуқий базаси Фуқаролик кодексининг IV бўлими (59–65-боблар, 1031–1097-моддалар) ҳамда соҳавий қонунлар «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида», «Ихтиролар,

фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида», «Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида», «Селекция ютуқлари тўғрисида», «Интеграл микросхемалар топологияларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунлардан таркиб топган [5; 13].

«Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги Қонуннинг 65-моддасига мувофиқ муаллиф, турдош ҳуқуқлар эгаси ёки мутлақ ҳуқуқларнинг бошқа эгаси ҳуқуқбузардан зарарларнинг ўрнини қоплашни ёки унинг ўрнига товон тўлашни талаб қилишга ҳақли. Хусусан, ҳуқуқ эгаси, у фуқаролик муомаласининг одатдаги шароитларида олиши мумкин бўлган, лекин ололмайд қолган даромади миқдоридоги зарарларнинг ўрнини, ҳуқуқбузар олган ноқонуний даромадлардан кам бўлмаган миқдордаги бой берилган фойдани қоплашни талаб қилиши мумкин [6]. Шунингдек, зарарлар етказилиши фактидан қатъи назар, ҳуқуқбузарликнинг хусусияти ва ҳуқуқбузарнинг айби даражасидан келиб чиқиб, иш муомаласи одатларини ҳисобга олган ҳолда зарар қопланиши ўрнига базавий ҳисоблаш миқдорининг (БХМ) йигирма бараваридан минг бараваригача миқдорда товон тўланиши мумкин [6].

Президентнинг 2025 йил 2 июндаги ПФ-91-сонли Фармонида кўра, 2025 йил 1 августдан Ўзбекистон ҳудудида БХМ 412 000 сўм этиб белгиланган [14]. Демак, амалдаги нормага мувофиқ муаллифлик ҳуқуқлари бузилиши учун товоннинг минимал миқдори 8 240 000 сўмни ($20 \times 412\ 000$), максимал миқдори эса 412 000 000 сўмни ($1000 \times 412\ 000$) ташкил этади. Ушбу диапазоннинг кенглиги бир томондан суд дискрециясига имкон яратса, бошқа томондан амалда товоннинг қандай мезонлар асосида аниқланиши масаласи изчил баҳс мавзуси бўлиб қолмоқда.

2025 йилнинг август ойида интеллектуал мулк ҳимоясини кучайтириш мақсадида қабул қилинган қонунчилик ўзгаришлари ихтиролар, фойдали моделлар, саноат намуналари ва товар белгилари бўйича ҳуқуқларни бузганлик учун ҳам интеллектуал мулк ҳуқуқи эгасининг товон талаб қилиш ҳуқуқини мустаҳкамлади [15]. Бу қадам халқаро стандартларга, хусусан TRIPS битими 45-моддаси талабларига жиддий мослашиш йўлидаги муҳим босқич бўлди. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги 19-сонли «Интеллектуал мулкка оид ишларни кўриб чиқишнинг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори эса миллий судларга интеллектуал мулк низоларини ҳал этишда халқаро

шартномалар нормаларини бевосита қўллаш зарурлиги тўғрисида аниқ йўриқнома берди [4].

Шу билан бирга, амалий ҳолатлар миллий тизимдаги бир қатор бўшлиқларни намоён қилмоқда. Мисол учун, америкалик таржимон Марк Ризнинг «Ўткан кунлар» асари инглизча таржимасининг рухсатсиз тарқатилиши юзасидан 2025 йил ноябрида ўтказилган суд жараёнида ҳуқуқбузарга атиги БҲМнинг 5 баравари (2 060 000 сўм) миқдорида маъмурий жарима белгиланди бу муаллифнинг ҳақиқий иқтисодий ва маънавий зарарига нисбатан жуда оз миқдор ҳисобланади [16]. Ушбу мисол кўрсатадики, миллий тизимда фуқаролик-ҳуқуқий тоvon ва маъмурий жавобгарлик орасидаги ҳамда тоvonнинг реал зарар билан мутоносиблигини таъминлаш бўйича механизмлар такомиллаштирилишга муҳтож.

Тадқиқот натижалари Ўзбекистон қонунчилигида амалда мавжуд тоvon институти ўз моҳиятига кўра ИИ Директиваси 2004/48/ЕС 13(1)(b)-моддасида назарда тутилган статутарий (lump sum) тоvonга яқин эканини кўрсатади. Шу маънода, миллий ҳуқуқимиз халқаро стандартларга формал жиҳатдан мос келади. Бироқ халқаро тажриба ва, хусусан, CJEU амалиёти зарарни қоплаш институти таркибида қуйидаги уч асосий жиҳатнинг тизимли тарзда мужассам бўлишини талаб қилади: (а) ҳақиқий зарар (йўқотилган фойда + маънавий зарар); (б) муқобил усул сифатида фараз қилинган лицензия ҳақи; (в) ҳуқуқбузарнинг ноқонуний даромадлари. Айни вақтда Ўзбекистон қонунчилигида фараз қилинган лицензия ҳақи усули мустақил, аниқ нормада ифодаланмаган.

Иккинчи муҳим масала тоvonнинг суд дискрециясига боғлиқ кенг диапазонда (БҲМнинг 20–1000 баравари) белгиланиши. Об'ектив, такрорий ва огоҳлантирувчи (dissuasive) санкцияларни таъминлаш мақсадида ушбу диапазонни ҳуқуқбузарлик турига, миқёсига ва такрорийлигига қараб табақалаштириш мақсадга мувофиқ. Хитой Халқ Республикаси патент қонунига киритилган мультипликатор тизими қасддан содир этилган ҳуқуқбузарликларга нисбатан тоvonнинг 1 дан 5 баравар оширилиши ушбу йўналишда самарали моделни кўрсатади [12].

Учинчи жиҳат маънавий зарарни мустақил элемент сифатида ҳисоблаш. CJEU C-99/15 (Liffers) иши шуни тасдиқлайдики, маънавий зарар иқтисодий зарардан алоҳида тоvon ҳисобланиши лозим. Ўзбекистон қонунининг 65-моддасида муаллиф ва ижрочининг маънавий зиён

қопланишини талаб қилиш ҳуқуқи мавжуд бўлсада, унинг товон тизимидаги ўрни ва ҳисоблаш мезонлари аниқлаштирилиши керак.

Тўртинчи жиҳат суд харажатлари ва экспертиза харажатларини ундириш. CJEU C-57/15 (United Video Properties) ва C-559/20 (Koch Media) ишларида белгиланганидек, бу харажатлар «оқил даражада ва мутаносиб» (reasonable and proportionate) равишда ҳуқуқбузардан ундирилиши лозим [8]. Ўзбекистон Фуқаролик процессуал кодексига бундай нормалар умумий тарзда мавжуд, аммо интеллектуал мулк низоларининг ўзига хослигини ҳисобга оладиган махсус тартиб ишлаб чиқилмаган.

Олиб борилган тадқиқот натижасида қуйидаги асосий хулосалар ва таклифлар шакллантирилди:

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги Қонуннинг 65-моддасини ҳамда тегишли соҳавий қонунларни TRIPS битими 45-моддаси ва ИИ Директиваси 2004/48/ЕС 13-моддасига тўлиқ мос ҳолда такомиллаштириш мақсадида ҳуқуқ эгасига товон ҳисоблашнинг учта муқобил усулини танлаш ҳуқуқи аниқ нормада мустаҳкамлаб қўйилиши мақсадга мувофиқ: (а) ҳақиқий зарар (йўқотилган фойда + ҳуқуқбузарнинг ноқонуний даромадлари + маънавий зарар); (б) фараз қилинган лицензия ҳақи; (с) қонунда белгиланган диапазондаги статутарий товон.

Иккинчидан, амалдаги БҲМнинг 20 бараваридан 1000 бараваригача товон диапазонини табақалаштириш зарур. Хусусан, такроран содир этилган ёки қасдан амалга оширилган ҳуқуқбузарликларга нисбатан Хитой ва Польша амалиётига ўхшаш мультипликатор (кўпайтирувчи) тизими жорий этилиши мумкин: масалан, базавий товон миқдорининг 2–3 баравари.

Учинчидан, рақамли муҳитда содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар (онлайн платформаларда контент жойлаштириш, торрент-тарқатиш ва ҳ.к.) бўйича маълумотларни мажбурий тарзда тақдим этиш ҳамда ҳуқуқбузар даромадларини ҳисоблаш бўйича тартиб қонунчиликда аниқ белгиланиши лозим бу ИИ Директиваси 2004/48/ЕС 6 ва 8-моддалари талабларига мувофиқдир [3].

Тўртинчидан, маънавий зарарни товоннинг мустақил таркибий қисми сифатида ҳисоблашнинг аниқ мезонларини белгиловчи Олий суд Пленумининг қўшимча тушунтиришини қабул қилиш мақсадга мувофиқ. Бунда CJEU C-99/15 (Liffers) ишида ишлаб чиқилган ёндашув халқаро методологик асос сифатида хизмат қилиши мумкин [3].

Бешинчидан, Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг суд орқали амалга ошириш самарадорлигини баҳолаш индикаторларини жорий этиш масалан, интеллектуал мулк низоларини кўриб чиқиш ўртача муддати, тайинланган товон ва ҳақиқий зарар нисбати миллий ҳуқуқни ишончли тарзда халқаро стандартлар билан мутаносиблаштиришга ёрдам беради.

Яқунда, халқаро стандартларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш фақат формал қабул қилиш билан чекланмаслиги, балки замонавий ҳисоблаш услубларининг фараз қилинган лицензия, мультипликаторли товон, маънавий зарарни мустақил баҳолаш миллий ҳуқуқ тизимининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда жорий этилишини талаб қилишини қайд этиш зарур. Айни шу йўл орқалигина Ўзбекистон ижодкорлик ва инновацион фаолият учун халқаро андозаларга мос ҳуқуқий муҳит ярата олади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (2023 йил 30 апрелдаги референдумда қабул қилинган). Қонунчилик маълумотларининг миллий базаси, 01.05.2023. URL: <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm
3. Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Official Journal of the European Union, L 195, 02.06.2004, pp. 16–25. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R(01))
4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 23 июндаги 19-сонли «Интеллектуал мулкка оид ишларни кўриб чиқишнинг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори. URL: <https://lex.uz/docs/6522606>
5. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси (IV бўлим, 1031–1097-моддалар). Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. URL: <https://lex.uz/acts/180550>
6. Ўзбекистон Республикасининг «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги Қонуни, 2006 йил 21 июль, ЎРҚ-42-сон (кейинги ўзгартиришлар билан). URL: <https://lex.uz/acts/1022944>
7. Judgment of the Court of Justice of the EU, Case C-367/15, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» v Stowarzyszenie Filmowców Polskich, 25 January

- 2017, ECLI:EU:C:2017:36. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-367/15>
8. Slowinski P. Damages and legal costs under the Enforcement Directive in the light of rulings of the European Court of Justice. ERA Forum. 2023;24(1):117–135. doi:10.1007/s12027-023-00742-z
9. Ўзбекистон Республикасининг «Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг муаллифлик ҳуқуқи бўйича шартномасига (Женева, 1996 йил 20 декабрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши тўғрисида»ги Қонуни, ЎРҚ-520-сон, 16.02.2019. URL: <https://lex.uz/docs/4190155>
10. Calculating damages in IP claims: lost profits, royalty and hypothetical licence approaches. Briffa Legal. URL: <https://www.briffa.com/blog/calculating-damages-in-ip-claims/>
11. Intellectual property disputes: understanding how to calculate damages income, market and cost approaches. RSM US. URL: <https://rsmus.com/insights/services/risk-fraud-cybersecurity/intellectual-property-disputes-understanding-how-to-calculate-damages.html>
12. Calculating damages in IP litigation: actual losses, infringer profits, royalty and statutory damages. Managing Intellectual Property. URL: <https://www.managingip.com/article/2a5bqo2drurt0bwsoikkd/calculating-damages-in-ip-litigation>
13. Юлдашов А. Ўзбекистон Республикасининг интеллектуал мулк, алоқа ва ахборот соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда муаллифлик ҳуқуқини муҳофаза қилишга доир нормаларни такомиллаштириш масалалари. ResearchGate. 2022. URL: <https://www.researchgate.net/publication/365789932>
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 2 июндаги ПФ-91-сонли «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги Фармони. URL: <https://lex.uz/uz/docs/7553322>
15. Ўзбекистон Республикасининг «Айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни (интеллектуал мулк ҳимоясини кучайтиришга оид). 2025 йил. URL: <https://surxondaryo.sud.uz/intellektual-mulk-obektlarining-huquqiy-himoyasi-yanada-mustahkamlandi/>
16. Gazeta.uz. «Ўткан кунлар» китобининг инглизча таржимасини тарқатиб юборган ходим муаллифлик ҳуқуқини бузди. 25.11.2025. URL: <https://www.gazeta.uz/uz/2025/11/25/bygone-days/>